

ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е. А. Гордеева

PhD по историческим наукам, Старший научный сотрудник
Главный специалист Научно – исследовательского института
развития туризма. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919386>

Аннотация. В статье автор проводит историографический анализ археологических трудов по вопросам реконструкции духовной жизни Центральной Азии в эпоху бронзы и раннего железного века. Выявляет роль погребальных и храмовых традиций в сложении культово – мифологической системы в древности.

Ключевые слова: центральная Азия, эпоха бронзы, раннежелезный век, погребальный обряд, святилище, ранний храм, наскальные рисунки, археология, история изучения.

Annotatsiya. Maqolada muallif O'rta Osiyoning bronza va ilk temir davridagi ma'naviy hayotini qayta tiklashga oid arxeologik asarlarning tarixnavislik tahlilini olib boradi. Qadimgi davrlarda kult-mifologik tizimning shakllanishida dafn marosimi va ibodatxona an'alarining rolini ochib beradi.

Kalit so'zlar: o'rta Osiyo, bronza davri, ilk temir davri, dafn marosimi, ziyoratgoh, ilk ibodatxona, qoyatosh rasmlari, arxeologiya, o'rganish tarixi.

Abstract. In the article, the author conducts a historiographical analysis of archaeological works on the reconstruction of the spiritual life of Central Asia in the Bronze Age and Early Iron Age. It reveals the role of funeral and temple traditions in the formation of the cult-mythological system in ancient times.

Key words: central Asia, Bronze Age, Early Iron Age, funeral rite, sanctuary, early temple, rock carvings, archeology, history of study.

Изучение проблемы, связанной с реконструкцией культово – мифологического мировоззрения обществ Центральной Азии, в археологической науке начинается ещё с конца XIX века и продолжается по сегодняшний день. Меняется историческая эпоха, а вместе с ней и идеологическое мировоззрение. Эпоха бронзы – это время возникновения первых поселений городского типа (Сапалитепа, Джаркутан), установление патриархата, усиление миграционных процессов и т.д. Трансформируются традиции, ритуалы, связанные с культурами природных стихий, животными, предками. Тема сакрализации огня и солнца продолжает возвеличиваться. Это можно проследить в научных трудах специалистов, занимающихся проблемой погребальных и храмовых традиций бронзового века.

Сапаллинская культура, открытая А. А. Аскарковым, приоткрыла завесу тайн духовной жизни жителей Сапалитепа и Джаркутана (могильник, храм) в эпоху бронзы. В монографии «Сапалитепа» А. А. Аскарков одним из первых проводит классификацию погребального обряда на юге Узбекистана в период бронзы. В погребальной практике Северной Бактрии в это время отмечаются две традиции – ингумация и кенотафы.

Исследователь, связывает возникновение традиции кенотафов в погребальной практике с проблемой обнаружения тела покойного, но с соблюдением всех норм и правил традиционного погребального обряда (Аскарлов 1973: 134 с.). Возникновение кенотафов в эпоху бронзы А. А. Аскарлов считает новой погребальной традицией у земледельцев Северной Бактрии, сложившейся под влиянием степных традиций. Продолжил изучение могильника Джаркутан В. И. Ионесов. Он выделил четыре этапа последовательного захоронения: сапаллинский, джаркутанский, кузалинский, молалинско-бустанский этапы (Ионесов 1990: С. 9 – 17). Также им установлено, что в начале бронзового века оседло-земледельческое население Бактрии продолжает хоронить умерших внутри поселения под стенами и полами зданий (Сапаллитепа, Джаркутан) (Ионесов 1990: С.10). Т. Ш. Ширинов высказал иное мнение в своей монографии «Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Узбекистана», где указывает, что уже на поздних этапах периода бронзы, погребения стали выноситься за черту поселения (Джаркутан) (Ширинов 1993: С. 115). Кроме того, в этом регионе прослеживаются традиции захоронения покойного в сосудах (хумах). Об этом сообщает Д. О. Каримова в своем диссертационном исследовании «Погребальные обряды и верования населения Северной Бактрии (на примере материальной культуры эпохи бронзы)» и связывает этот обряд с элементами сложения раннего зороастризма в Северной Бактрии (Каримова 2017: С. 41). Возможно, они предшествовали времени Заратуштры и вошли в обычаи зороастризма в качестве культурного наследия. Эта проблема остается открытой в науке. Надо отметить, что в Северной Бактрии существовала традиция захоронения человека с бараном. Бытует несколько мнений на счет этой традиции. А. А. Аскарлов в монографии «Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана» относит ее к идеям связанных с наличием богатства по мужской линии родства (Аскарлов 1977: С. 42, 137 – 141). В Маргиане также присутствовала данная традиция погребения и В. И. Сарияниди в своей статье определяет ее как свидетельство существования элементов шаманизма на юге Центральной Азии наряду с культурами воды и земли (Сарияниди 2008: С. 21). Продолжая разбирать специфику погребальных обрядов сапаллинской культуры, надо отметить работу Н. А. Аванесовой «Бустон VI некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии». Автор данного труда некрополь Бустон VI относит к огнепоклонникам Северной Бактрии и установила, что развитие солярно-огненного культа происходит на заключительном этапе сапаллинской культуры. Выяснила, что Бустон VI является «культово-погребальным комплексом храмового порядка и считается, наиболее ранней формой храма открытого типа» (Аванесова 2013: С. 17 – 28, 515).

Погребальный обряд степных племен в эпоху бронзы был тесно связан с культом огня. Совокупность ритуалов с огнем вырабатывает обрядовую системность. И. А. Кукушкин в своей диссертации «Культе огня у племен Казахстана в эпоху бронзы: динамика, функции» выявляет наличие у степных племен ритуалы с огнем (кремация человека и животного, различного рода кострища, подсыпка углей, золы, мела, красной охры) (Кукушкин 1993: С. 12). Рассматривая проблему размещения колесниц в погребениях, автор установил, что они отражают идею огненно-солнечной колесниц, уносящих умерших на небо, в царство мёртвых (Кукушкин 1993: С. 15). В мировоззрении племён андроновской культуры складывается представление о том, что огонь очищает тело человека от скверны, защищает от злых духов и способствует его возрождению. Этот момент был рассмотрен в статье Н. Г. Галочкиной «Связь памятников эпохи бронзы Кыргызстана с памятниками сопредельных территорий Средней Азии и Казахстана», где

она отмечает, что обряд сожжения проводился вне могилы. Останки помещались на дно ямы или складывались внутри оградки и засыпались курганной насыпью (Галочкина 1996: С. 33 – 35). Исходя из этого видно, что у племен восточных регионов Центральной Азии в эпоху бронзы наблюдается сакрализация огня. Обряд вторичных захоронений костей умерших (в частности черепов) в сопровождении черепов животных (лошадь, корова, коза, баран и пять человеческих черепов) был характерен также для степных племен. В статье «Чустское поселение эпохи бронзы» В. И. Спришевский разбирает проблему появления обряда вторичного захоронения костей умершего (его черепа) и связывает с одним из «вариантов зороастрийских представлений» (Спришевский 1957: С. 86 – 99). Надо отметить ещё один погребальный ритуал, основанный на идее искусственного пожара, существовавший в Приаралье (могильник Южный Тагискен). При проведении кремации сжигали весь мавзолей (Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958 – 1961 гг. 1963: С. 41). Л. А. Лелеков в статье «К истолкованию погребального обряда в Тагискене» соотносит этот обряд с проявлением объединения элементов культов огня и мёртвых, но в более совершенном виде (Лелеков 1972: С. 128). Е. Л. Огибенин в монографии «Структура мифологических текстов Ригvedы» выявил, что весь погребальный обряд на Южном Тагискене имитировал пожар вселенной как символ её огненного обновления на микрокосмическом уровне (Огибенин 1968: С. 68 – 76).

В эпоху бронзы на юге Центральной Азии складываются храмы протозороастрийского типа (Джаркутан, Гонур, Тоглок 21, Алтын-Депе). Говоря об исследованиях культовых сооружений эпохи бронзы, Т. Ш. Ширинов в статье «Алтари огня из храма Джаркутана – памятника эпохи развитой бронзы юга Узбекистана» определяет, что храм Джаркутана, связан с культом огня и воды, провел исследование по типологии алтарей (Ширинов 1990: С. 74 – 75). Кроме того, А. А. Аскарлов и Т. Ш. Ширинов считают, что храм Джаркутан является индоиранским, и появление зороастризма в Бактрии связано с индоиранской религиозной средой (Ширинов 1993: С. 42). А. А. Аскарлов в монографии «История происхождения узбекского народа» отмечает, что «Заратуштра не создавал новой религии, а модернизировал систему древних религиозных верований и представлений» (Аскарлов 2018: С. 163). Анализируя проблему происхождения ранних культов и верований в Центральной Азии А. А. Аскарлов и В. И. Ионесов в статье «Жертвоприношения животных в погребальной практике оседлых земледельцев Древней Бактрии» установили, что культы огня, земли, воды и воздуха складываются в оседло-земледельческой среде и являются автохтонными, оставаясь ведущими в идеологии оседлых земледельцев Северной Бактрии с глубокой древности и окончательно укрепляясь в религии зороастризм (Аскарлов и Ионесов 1991: С. 31). Сегодня бытует мнение, что храм Джаркутана является «храмом раннего зороастризма» (Жаримова 2017: С. 40). На сегодняшний день эта гипотеза вызывает в науке определенные сомнения, так как погребальный обряд в период существования самого храма не соответствует канонам обряда захоронения зороастрийской религии.

Важно отметить и культ хаомы, который распространяется в Центральной Азии в период бронзы. Р. Х. Сулейманов в монографии «Древний Нахшеб» и А. Ш. Шайдуллаев в диссертации «Глиптика и сфрагистика культуры Сапалли» пришли к заключению, что в Северной Бактрии присутствовала традиция, связанная с культом Митры и основанная на проведении ритуалов возлияния хаомы (Сулейманов 2000: С. 235; Шайдуллаев 2018: С. 31). Кроме того, Р. Х. Сулейманов выявил, что в Маргиане преобладали ритуалы с

возлиянием хаомы, а в Бактрии большее внимание уделялось ритуалам, соотносимым с культом огня (Сулейманов 2000: С. 229 – 230).

Раннежелезный век в истории Центральной Азии – это период сложения ранних государств (Согдиана, Бактрия, Хорезм), усложнения общественного устройства, сложения монотеистической религии зороастризм наряду с ранее существовавшими культами и верованиями. Это время укрепления культуры кочевников (саки, массагеты). Погребальный обряд этого периода обретает новые черты (экскарнация, деревянные каркасные сооружения). Ритуалы с огнем продолжают свое распространение. В коллективной монографии «Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время» установлено, что в захоронениях Северного Тагискена и Уйгарака встречаются следы ритуала, связанного с огнём. Огонь, однако, не затрагивал тело умершего, так как, чаще всего, поджигали деревянный накат над ямой, который затем засыпали землёй (Мошкова 1992: С. 40). Это еще раз подтверждает мощную веру в силу огня у кочевников в раннежелезном веке. Надо отметить, что кочевники придавали важное значение орнаментации ритуальной посуды. По мнению ряда фергановедов, она несла в себе ритуально-охранительную функцию. А. А. Анарбаевым и Ф. А. Максудовым в монографии «Древний Маргилан» было предложено семантическое толкование процарапанного орнамента. Так, ряд треугольников вершиной вверх означает гору, «пространство между вершинами углов было заполнено диагональными параллельными линиями», которые отображали дождь или «небесную влагу» (Анарбаев и Максудов 2007: С. 139 – 140; Анарбаев 2007: 24 – бет).

Таким образом, изучение объектов древней материальной культуры и их анализ дали возможность реконструировать этапы зарождения и дальнейшего развития духовной жизни Центральной Азии в эпоху бронзы и раннежелезном веке. Определить роль оседло-земледельческих и ранних кочевников в сложении первых культов (культы огня и солнца, земли, воды, предков, животных). Анализ эволюции погребальных обрядов III тыс. - пол. I тыс. до н.э. дал возможность проследить изменения идеологического мировоззрения обществ Центральной Азии. Кроме того, накопленный за годы исследований материал позволил выявить некоторые проблемы, требующие дальнейшего специального изучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аванесова Н. А. Бустон VI – некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии. Самарканд, 2013. С. 17 – 28, 515.
2. Анарбаев А. А., Максудов Ф. А. Древний Маргилан. Ташкент, 2007. С. 139 – 140.
3. Анарбаев А. Маргилоннинг узок ўтмиш маданиятини излаб. – Самарканд, 2007. – Б. 24.
4. Аскарлов А. А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973. 134 с.
5. Аскарлов А. А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977. С. 42, 137 – 141.
6. Аскарлов А. А., Ионесов В. И. Жертвоприношения животных в погребальной практике оседлых земледельцев Древней Бактрии // ИМКУ. Ташкент, 1991. Вып. 25. С. 31.
7. Аскарлов А. А. История происхождения узбекского народа. Ташкент, 2018. С. 163.
8. Галочкина Н.Г. Связь памятников эпохи бронзы Кыргызстана с памятниками сопредельных территорий Средней Азии и Казахстана / Древний и средневековый Кыргызстан. Бишкек, 1996. С. 33 – 35.

9. Ионесов В. И. Становление и развитие раннеклассовых отношений в оседлоземледельческом обществе Северной Бактрии (по материалам погребальных комплексов II тыс. до н.э. южного Узбекистана): Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. Самарканд, 1990. С. 9 – 10, 16 – 17.
10. Каримова Д. О. Погребальные обряды и верования населения Северной Бактрии (на примере материальной культуры эпохи бронзы): Автореф. дисс. ... докт. филос. по истор. наукам. Ташкент, 2017. С. 40 – 41.
11. Кукушкин И. А. Культ огня у племён Казахстана в эпоху бронзы: динамика, функции.: Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – Алматы, 1993. – С. 12 – 15.
12. Лелеков Л. А. К истолкованию погребального обряда в Тагискене // СЭ. М., 1972. Вып.1. С. 128.
13. Мошкова М. Г. и др., Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 40.
14. Огибенин Е. Л. Структура мифологических текстов Ригvedы. М., 1968. С. 68 – 76.
15. Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958 – 1961 гг. М., 1963. Ч. 1. С. 41.
16. Спришевский В. И. Чустское поселение эпохи бронзы // КСИИМК. М., 1957. Вып. LXXI. С. 86 – 99.
17. Сулейманов Р. Х. Древний Нахшаб. Самарканд – Ташкент, 2000. С. 229 – 235.
18. Шайдуллаев А. Ш. Глиптика и сфрагистика культуры Сапалли.: Автореф. дис. д-ра фил-фии по ист. Ташкент, 2018. С. 31.
19. Ширинов Т. Алтари огня из храма Джаркутана – памятника эпохи развитой бронзы юга Узбекистана //ИМКУ. Ташкент, 1990. Вып. 23. С. 74 – 75.
20. Ширинов Т. Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Самарканд, 1993. С. 115.